

Hazlo bien: tips para grabar pensando en la accesibilidad

<https://doi.org/10.xxxxx/xxx>

Natalia **González-Valdés** | nataliagonzalezvv@gmail.com
Universidad Rey Juan Carlos , España

En la producción de contenidos científicos y académicos, el vídeo se ha convertido en una herramienta habitual. Desde presentaciones de monográficos hasta *Call For Papers* (CFP), cada vez es más común recurrir a formatos audiovisuales para acompañar la difusión. Pero ¿nos estamos asegurando de que esos contenidos lleguen a todas las personas? ¿Pensamos en accesibilidad cuando nos ponemos frente a la cámara?

Grabar con accesibilidad en mente no requiere grandes esfuerzos técnicos, solo seguir unas pautas básicas que permiten que muchas más personas puedan disfrutar del contenido en igualdad de condiciones. Como intérprete de lengua de signos española (ILSE) en esta revista, comparto una serie de recomendaciones que aplicamos internamente y que puedes integrar fácilmente en tus grabaciones.

☑ ¿Qué tener en cuenta para facilitar la interpretación en LSE?

1. Cuidar el entorno de grabación

- **Utiliza micrófono externo si es posible**, para mejorar la calidad del sonido.
- **Ilumina bien tu rostro y usa un fondo blanco o liso** con pocos elementos visuales que puedan distraer.

Citación recomendada: Sánchez-Pita, F. (2025). Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed euismod, nunc a malesuada volutpat. *Indexfera* 1, e1. <https://doi.org/10.xxxxx/xxx>

- **Viste ropa oscura y sin estampados**, esto facilita la lectura de subtítulos y mejora el contraste visual general.
- **Habla con un ritmo pausado y natural**, vocalizando especialmente en fechas, nombres propios, cifras y datos clave. Hacer pausas entre nombres y apellidos evita errores en la interpretación.

2. Proporciona el texto completo

- Es imprescindible **entregar el audio transcrito palabra por palabra en un documento Word**. Las intérpretes lo usamos para preparar adecuadamente la interpretación en lengua de signos, garantizando precisión y calidad.

3. Respeta el encuadre adecuado

- La persona que habla debe aparecer **en plano medio largo, situada a la derecha de la pantalla**, dejando libre un tercio del encuadre. Este espacio se utiliza para insertar la interpretación en lengua de signos.

☑ ¿Grabas tú mismo/a con móvil o cámara?

Si grabas por tu cuenta, ten en cuenta también lo siguiente:

- **Envía antes un guion breve** de lo que vas a decir.
- **Deja cinco segundos de silencio al inicio y al final** del vídeo.
- **Graba en horizontal** (si usas el móvil), **sin movimientos de cámara** y con buena nitidez.
- Asegúrate de que **el vídeo no esté pixelado ni desenfocado**.
- Evita ruidos de fondo o interferencias. **Un buen micro es tu aliado**.

* **La Accesibilidad es una condición de calidad**. Esto lo decimos desde el compromiso ético, así como también desde lo legal: la Ley 13/2022 General de Comunicación Audiovisual establece que los contenidos deben ser accesibles. Además, debemos asumir que el público académico incluye a personas sordas o con discapacidad: **la diversidad está también en la universidad** y nuestra responsabilidad es no dejarla fuera.

Hacer un vídeo accesible no requiere mucho más tiempo. Solo atención. Y al hacerlo, además de mejora tu comunicación, **contribuyes a una ciencia abierta, inclusiva y realmente para todos.**

Indexfera es el blog de la revista científica *index.comunicación*.